

Чепелєва Н.І., Османян К.А., Чернуха Л.В.

Харківський національний університет
внутрішніх справ, м. Харків

**ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ ВІЙНОЮ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА
ПІДЛІТКІВ
PSYCHOLOGICAL TESTING OF WAR FOR CHILDREN AND
ADOLESCENTS**

The theses reveal the problematic and painful issue of children's experience of the war. It is emphasized that the psyche of children is more vulnerable than that of adults, and at the same time – adaptive, even in the face of a significant traumatic event – if help and support are provided in time, the risks of harm are significantly reduced. The peculiarities of the interaction between children and adults in the family system are analyzed, the importance of the family for children in experiencing the stressful events of the war is revealed. The need for active protection, care for the child's emotional and psychological state is emphasized. If the parents are unable to cope on their own, then the question arises of seeking qualified help from a psychologist – for the sake of the children's future.

Keywords: *family during war, children's stress, stress of war, family support, psychological help, protective mechanisms of children and adolescents*

Більшість українців та українок, зокрема й дітей, більше або менше травмовані війною. Близько 80% дорослих не зможе впоратися та пережити ці часи без критичної шкоди для психіки. І хоча війна в Україні триває дев'ятий рік, багато дітей, які народилися вже після 2014 року або були маленькими на той час, відчули це особисто 24 лютого 2022 року. Але в той же час, більшість наших дітей має всі шанси отримати спокійне майбутнє, на яке вони заслуговують. Захист і підтримка дитини – це обов'язок та відповідальність дорослих. Діти слухають, про що говорять дорослі, читають і переглядають новини. Із початком повномасштабного вторгнення російської армії для багатьох дітей дитинство не просто закінчилося, а перейшло у фазу страху і нестерпного життя. Постійний психологічний тиск не робить дитину старшою, а робить її нещасною, хворою і дезадаптованою. Українські діти та підлітки змушені жити з жахливими думками. Є діти, батьки яких евакуювали їх на безпечні території з родичами, а самі лишилися в зоні бойових дій чи тимчасової окупації. Вплив війни відчули навіть ті українські діти, які були евакуйовані на відносно безпечну територію України чи за кордон. Відсутність зв'язку, хвилювання за батьків – чи виживуть вони? – травмує можливо дітей навіть більше, ніж власне війна. Багатьом дітям, батьки яких евакуювали їх за кордон, досі складно адаптуватися. Вони в безпеці, проте почуваються самотніми, адже «відірвані» від рідного дому, сім'ї та друзів. Ще до цього

багато дітей так і не змогли адаптуватися до «ковідних» трансформацій, не звикли продуктивно навчатися онлайн та втратили соціальні зв'язки. А війна змусила їх звикати до нової реальності, де є стільки страшних подій. Вчитися і спілкуватися з однолітками тепер ще важче. Не тільки тому, що порушене відчуття базової безпеки та довіри. А й тому, що друзів, подруг та однокласників з однокласницями розкидало по світу, і не всі можуть бути на зв'язку навіть онлайн, а багато дітей досі перебувають у зоні активних бойових дій чи тимчасової окупації.

Отже базове почуття безпеки порушене в більшості українців та українок. А діти ще більш вразливі зважаючи на несталість психіки і високу залежність від дорослих. Із перших днів війни діти живуть із постійною тривою.

Під час війни, фокус уваги дорослих змістився на виживання. Це перша реакція на небезпеку, і вона правильна. Проте, навіть, коли базова потреба в безпеці умовно закрита, всі проблеми не тільки нагадують про себе, а й загострюються стресом в умовах війни. Налагодження стосунків з дітьми, яке і за мирного часу часто відсувалося на другий план, у часи війни переходить часто у яскраво авторитарний фокус.

Особливо чутливі до подібних подій підлітки, які вже повною мірою усвідомлюють те, що відбувається, але ще не володіють достатнім досвідом для подолання стресових явищ. Підлітковий вік є кризовим періодом. І у мирні часи проходить він надзвичайно непросто. Підлітки стикаються з безліччю проблем – неприйняття себе, неможливість знайти своє місце в світі та нерозуміння свого майбутнього. Війна стала тим каталізатором, який ще більше поглибив ці проблеми – адже ще складніше уявити, що буде завтра. Звичайно, це тільки загострює внутрішні проблеми. І зрозуміло, що в дорослих, через повномасштабну війну, також додалося клопотів, аби забезпечити бодай базові потреби дітей.

Проте, дбати про психологічний стан, в умовах війни, теж надзвичайно важливо. Страх, смуток, розпач – загалом будь-яка емоційна реакція на війну і у дорослих, і у дітей є нормальною. Сльози, агресія, тривога, паніка, прагнення до ізоляції – є захисними механізмами психіки в ситуації, до якої життя нас не готувало. Але діти самі часто не розуміють свій стан, а тому і керувати своїми почуттями не в змозі. Дуже важливо не погіршувати і без того складний емоційний стан дітей, не знецінювати їхні проблеми, якщо вони здаються дорослим не вартими уваги чи не на часі. Деякі батьки не пояснюють дітям та підліткам, що відбувається, щоб захистити їх і не травмувати додатково. Проте, на жаль, ізолювати дітей неможливо. Вони все одно, розуміють, що відбувається щось погане, – навіть якщо «не бачать» війну за своїм вікном, а підлітки мають доступ до Інтернету, але обмінюються інформацією один з одним не маючи при цьому розвинених навичок критичного мислення і не завжди обирають джерела,

яким варто довіряти. Тому добре, коли основним джерелом інформації є саме батьки.

Висвітлюючи події, на будь-які запитання дитини необхідно відповідати згідно її віку, наприклад, дітям дошкільного віку можна розповідати про війну в казковій формі – як історію про боротьбу проти сил зла, в якій добро неодмінно переможе. Підлітки розуміють набагато більше, тому спілкуватися з ними, розмірковувати про теперішнє, шукати разом відповіді і мріяти про мирне життя – це шлях до зміцнення сімейного зв'язку.

Якщо дитина ставить вам будь-які запитання – це добре. Підтримуйте її. Звичайно, ви не знаєте всіх відповідей – наприклад, нікому невідомо, коли закінчиться війна. Не всі знають, коли повернуться з евакуації в рідні міста. Розділяйте емоції дитини. Відповідайте спокійно та щиро: «Я не знаю. Правда. Проте я тебе розумію і теж дуже цього хочу. Гадаю, я відчуваю щось схоже. Я постійно стежу за ситуацією. Обіцяю тобі: щойно вдома стане безпечно – я одразу запропоную тобі збирати валізи».

Як ми зазначали, часто батькам здається, що діти проживають війну простіше, бо менше усвідомлюють. Але це – знецінення дитячих проблем. Їм в чомусь складніше, зокрема й тому, що вони ще не навчилися керувати своїми емоціями. Почуття переповнюють дітей, навіть маленьких. У них може виникати внутрішнє відчуття ємності, яка вже не може вмістити в себе ще більше смутку та страху. Стабільний та усвідомлений дорослий може стати підтримкою зовні – через підтримку та турботу, розділити тягар складних емоцій із дитиною, полегшити його, звільнити місце для нового досвіду, зокрема й позитивного. Водночас варто усвідомлено обирати форму подачі інформації, яка відповідає віку дітей. Не приховувати правду, але і надати відчуття безпеки та не травмувати ще більше.

Ще однією стороною батьківської турботи у часи війни є те, що батькам властиво не звертати увагу на власні потреби, коли необхідно дбати про дітей. Проте, важливо чути сигнали свого тіла, піклуватися про своє психічне здоров'я – зокрема й заради дітей. Ресурс може закінчитися і в дорослої людини, але в «розібраному» стані ми не здатні стати опорою для дитини. Це не менш важливо, ніж їжа та дах над головою – діти і так, через війну, втратили забагато – друзів, подруг, когось з батьків, рідний дім, звичний ритм життя. Тому острівцем безпеки для дітей залишається фактично тільки сім'я. Але, якщо доросла людина розуміє, що в певний момент не може дати опору дитині, бо потребує допомоги сама – таку допомогу для дитини варто знайти зовні і намагатися виправити власний стан. Дуже важливо стежити за своїм ресурсом і формувати коло спілкування, яке допомагає лишатися в стабільному стані.

У стосунках з дитиною варто вчасно звертати увагу на «тривожні дзвіночки». Якщо певний тривожний стан триває вже довго, можливо, дитині потрібна допомога психолога. Не можна ігнорувати стани які

виходять за рамки звичних для дитини – наприклад дитина надовго усамітнюється, не виходить із кімнати і занурена в себе, ознаки суїцидальних намірів, тобто стає очевидним, що дитині необхідна допомога. І є менш очевидні – зміни в апетиті, режимі сну, втрата інтересу до хобі. Деякий час такі реакції є нормальними – адже діти також по-різному реагують на стрес та адаптуються до нових умов. Проте, якщо це триває довго – це може вказувати на суттєвий вплив стресових факторів.

Але головним є те, що війна не відміняє дитинство. І батьки повинні забезпечити дітям це право – право розважатися, гратися, робити помилки, байдикувати, радіти і бути поряд з рідними. Необхідно підтримувати бажання дітей брати участь у будь-яких активностях з батьками і однолітками – від гуртків, які працюють в Україні, до таборів для українських переселенців за кордоном. Чудово, якщо у стосунках із дітьми є багато тактильності – у складні періоди вони особливо потребують, щоб їх обнімали, гладили, брали на руки чи за руку.

Отже, під час війни, і діти і дорослі люди переживають різні складні, в тому числі стресові, стани та емоції. Якщо людина не в змозі самотійно впоратися з переживаннями і віднайти сили жити повноцінним радісним життям, то слід звернутися до психолога, який допоможе зрозуміти ситуацію, адаптуватися до нової ситуації та прийняти зміни, навчить як підтримувати себе та дитину, коли в цьому є потреба.